

BINNENGEKOMEN BOEKEN

Factoring. Een hulpmiddel bij het innen van vorderingen

Dr. W. D. Voorthuysen

Uitgeverij Samsom B.V. te Alphen aan den Rijn
Prijs f 24,50

Persoonlijke verplichtingen (Fed's Fiscale Brochures, IB: 2.2)

Mr. J. C. J. van Vucht

Uitgeverij Fed B.V. te Deventer
Prijs f 13,75

Kluwer's Belastinggids 1979

Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 12,-

De zelfstandige ondernemingsraad (Bedrijfskundige signalementen)

Prof. Dr. M. Mulder/Drs. S. Poppe/Prof. Mr. W. J. Slagter/Ir. P. J. M. Teunissen

Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 19,50

Ondernemingsfinanciering. Theorie en politiek (3e geheel herziene druk)

Dr. H. C. Wytzes

Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden
Prijs f 69,50

De vennootschap onder firma. De heffing van inkomstenbelasting bij oprichting en ontbinding van de firma en bij toe- en uittreden van firmanten (Fiscale monografieën)

Mr. J. Spaanstra/Prof. Mr. J. F. M. Giele/Mr. W. A. Vermeend

Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 42,50

De Vierde Richtlijn. Gevolgen voor jaarrekeningen en jaarverslagen van naamloze vennootschappen en besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid

Whinney Murray Ernst & Ernst

Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer
Prijs f 32,50

Handboek Controleleer (Deel II Interne controle)

Erik de Lembre/Marcel Neckebroek/Roland Pae-meleire/Jules Rochette/Jacques L. Tytgat

Belgisch Centrum voor Normalisatie van de Accountancy en het Revisoraat

Prijs 680 B.frs.

Het PTT-bedrijf, denkbeelden, methoden, onderzoekingen

Index delen XI t/m XX (oktober 1961 - juli 1977)

Den Haag, december 1978

Kredieten. Hoe de NMB u in het zadel helpt

Uitgave van de Nederlandsche Middenstandsbank

N.V. te Amsterdam

Prijs gratis

Kengetallen

Uitgave van de Nederlandsche Middenstandsbank

N.V. te Amsterdam

Prijs gratis

De Bank, centraal station in het economisch verkeer

Uitgave van de Nederlandsche Middenstandsbank

N.V. te Amsterdam

Prijs gratis

Administratieve automatisering. Hulpmiddel bij de bedrijfsvoering, maar . . .

Uitgave van de Nederlandsche Middenstandsbank

N.V. te Amsterdam

Prijs gratis

Fiscaal Memo, januari 1979

Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer

Prijs f 14,50

Predictability of corporate failure. Models for prediction of corporate failure and for evaluation of debt capacity

Dr. R. A. I. van Frederikslust

Uitgeverij Martinus Nijhoff te Leiden

Prijs f 50,-

Themanummer: Conflicthantering in organisaties

Tijdschrift voor Organisatiekunde en sociaal beleid, januari/februari 1979

Uitgeverij Boom B.V. te Meppel

Prijs f 19,50

Onderzoek Jaarverslagen 1977 (NIVRA-geschrift no. 21)

Resultaten van een onderzoek naar de wijze van verslaggeving van 135 ter beurze genoteerde ondernemingen over de boekjaren eindigende ultimo 1977 of in 1977

Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer

Prijs f 24,50

Sturen bij het onvoorziene. Een studie over flexibi-
liteit

Dr. D. J. Eppink

Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden

Prijs f 39,50

Een scriptie/rapport/artikel schrijven

C. B. Tilanus

Uitgeverij Het Spectrum te Utrecht

Prijs f 2,95

Onroerend goed; omzetbelasting en overdrachtsbe-
lasting (2e herziene druk)

Fiscale monografieën no. 30

Mr. D. B. Bijl en Mr. D. C. Smit

Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer

Prijs f 39,-

Management en organisatie: theorie en toepassing

Dr. D. Keuning en Dr. D. J. Eppink

Uitgeverij H. E. Stenfert Kroese B.V. te Leiden

Prijs f 42,50

Vakstudie Nieuws. Speciaal nummer: Reparatiwet-
geving

Uitgeverij Kluwer B.V. te Deventer

Prijs f 6,-